

солиқ имтиёзлари берилган. Бу ҳолатни олим Қўқон хонлиги савдогарлари Шарқий Туркистонда Хитой давлатига солиқ тўламаганлиги, Шарқий Туркистон қирғизлари ҳам Қўқон хонлигига солиқ тўлаганлиги, Шарқий Туркистонга келган бошқа давлатлар савдогарлари ҳам Қўқон хонлигига солиқ тўлаганлиги билан изоҳлайди.

- Кўп имтиёзлар берувчи миллат (most-favoured-nation) шартномаси.
- Савдодаги монополияни бекор қилиниши, хорижий савдогарлар ва Хитой фуқароларига тижорат муносабатларига ҳуқуқ берилиши. [5: - Б. 385]

Оқсоқол ўз фаолиятини амалга ошириши учун зарур хизматчилар ва ўз хавфсизлигини таъминлаш учун ҳарбий соқчиларга эга бўлган.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, оғзаки тарзда тузилган ва 1860 йилларга қадар амал қилган 1832 йил 13 январ кунги Қўқон – Хитой шартномаси ҳали тарихимизда яхши ўрганилмаган. Шартнома олимлар, жумладан хитойшунослар томонидан ўрганилган бўлса-да, мазкур шартнома оғзаки тузилганлиги, унинг ижроси бўйича маълумотларнинг камлиги шартномани келгусида атрофлича тадқиқ қилиш, авваломбор унинг ҳуқуқий табиатига баҳо бериш лозимлигини тақозо этади.

Мақолада фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

- 1.Ш. Қўлдашев “Аълам поччанинг Хитойдаги элчилик фаолияти”. Тошкент Ислон Университетининг “Илмий таҳлилий ахборот” журнали 2017 йил 3-сон
- 2.Ким Ходонг. “Holy war in China”. Stanford University Press, Stanford, California – 2004
- 3.М. Кутлуков “Взаимоотношения Цинского Китая с Кокандским ханством”. Китай и соседи. М. 1982 г.
- 4.Epitome of correspondence our relations with Afghanistan and Herat”, Lahore.
- 5.The Cambridge history of China. Vol 10 Late Ching 1800-1911, Part 1. Cambridge University Press 1978
- 6.Journal of Asiatic Sociaty. 1834 йил август, 32-сон. Бенгалия, Ҳиндистон

ҚЎҚОН ХОНЛИГИ МАЛИКАЛАРИ (“ФАРҒОНА ХОНЛАРИ ТАРИХИ” АСАРИ МАЪЛУМОТЛАРИ АСОСИДА)

Абдуллаев Равшанжон Иномжон ўғли
Ўзбекистон фанлар академияси, Тарих институти

***Аннотация:** В статье анализируется жизнь и деятельность цариц Кокандского ханства, одного из наименее освещенных направлений истории Кокандского ханства, на примере произведения «История ферганских ханов».*

***Ключевые слова:** Стамбул, принцесса, Худояр-хана, Шерали-хана, Мохлар-айим, Сона-айим, Джарқун-айим.*

***Annotation:** The article analyzes the life and activities of the queens of the Kokand khanate, one of the least covered areas of the history of the Kokand khanate, on the example of the work "History of the Fergana khans".*

***Key words:** Istanbul, princess, Khudayar Khan, Sher 'Ali Khan, Mahlar Oyim, Suna Oyim, Jarqin Oyim.*

Қўқон хони Худоёрхонга бағишлаб Маҳзуний томонидан ёзилган “Фарғона хонлари тарихи” асари бугунги кунда ягона нусхада бўлиб, Истанбул

университетининг Нодир асарлар кутубхонасида 2408 рақами остида сақланади.

Асар пайғамбарлар тарихи билан бошланиб, Қўқон хонларидан Олимхон ва Муҳаммад Алихон хукмронлиги даврига, катта қисми эса Худоёрхонга бағишланган. Худоёрхоннинг хукмронлиги даврида Қўқон хонлигида кечган ижтимоий-сиёсий жараёнлар, хонликнинг кўшни мамлакатлар билан олиб борган дипломатик алоқалари ёритилган [1: - Б. 72]. Шунингдек асар Қўқон хонлиги тарихига оид бошқа бир асарларда кам учрайдиган Қўқон хонлиги маликалари ҳақида бирмунча батафсилроқ маълумотлар келтирилганлиги билан ҳам аҳамиятли саналади. Қўқон хонлари Умархон (1810-1822), Муҳаммад Алихон (1822-1841), Шералихон (1842-1845), Худоёрхон (1845-1858, 1862-1863, 1865-1875), Маллахон (1858-1862), Насриддинхон (1875-1876)ларнинг оналари, рафиқалари, опа-сингиллари ва қизларининг номлари қайд этилган бўлиб, уларнинг ҳаёти ва фаолиятига доир қимматли маълумотлар келтирилган. Қуйида ушбу асар асосида маликалар: Моҳларойим ва Шералихоннинг рафиқалари хусусида сўз юритилади.

“Фарғона хонлари тарихи” асарида дастлаб малика Моҳлар ойим ҳақидаги маълумотларни ўқиймиз. Ушбу қайдларда асосан Қўқон хони Муҳаммад Алихон ва укаси Султон Маҳмудхон муносабатлари, улар ўртасидаги келишмовчиликларни бартараф этишда Моҳларойимнинг она сифатидаги ролини кўришимиз мумкин. Масалан, маълум вақт Бухорода яшаб, акси Муҳаммад Алихон билан аразлашган Султон Маҳмудхонни қайтиб Қўқонга келиши ва акаси билан ярашиб унинг хизматида ўтиши Моҳлар ойим воситачилигида амалга ошади [2: - Б. 31]. Муаллиф шунингдек маликанинг фожеали қатл этилиш жараёнларини ҳам ёритиб ўтган: “Бухоро амирига айтдиларки: агар бу ойимни ўлдурмасангиз ўглининг ўрнига ўзи подшоҳ бўлғудек чоғи бордур. Амири Бухоро амир қилдиларки ул онасин олиб бориб шаҳид қилинлар. Жаллодлар ул ойимни бир сомонхонага олиб бориб шаҳид қилди” [2: - Б. 51,52,53,]. Моҳлар ойим билан бирга унинг фарзандлари ҳам қатл этилади. Ушбу малика ҳақидаги маълумотлар асосан шулардан иборатдир.

Асарда Қўқон хони Шералихоннинг қирғиз уруғларидан бўлган рафиқалари ҳақида бир мунча кенгроқ маълумотлар келтирилган. Улардан бири қирғизларнинг бағъш уруғидан бўлган Сона ойим эди [3: - Б. 59]. Қўлзмадан Сона ойим ҳақида қуйидагиларни ўқиймиз: “Шералихоннинг катта хотунларининг номлари Сона ойим дер эрдилар, алардин бир неча фарзанд бўлди. Бирларининг номлари Офтоб ойим, бирларининг номлари Моҳлар ойим, бирларининг номлари Маллабек, бирларининг номлари Сўфибек дер эрдилар” [2: - Б. 68, 69]. Шералихон қўқон тахтига ўтиргач Сона ойим ҳам болалари билан бирга Қўқонга келади. Унинг номи асарда Катта ойим шаклида ҳам учрайди [2: - Б. 207]. Шералихон 1845 йилда вафот этгач Муродхоннинг қисқа муддатлик хукмронлигидан сўнг Қўқон хонлиги тахтига Худоёрхон ўтиради.

Сўна ойимнинг ўғли Маллабек бўлса Тошкентга ҳоким этиб юборилади. Маллабек Тошкентда ҳокимлик қилган йилларда онаси Сона ойим ҳам ўғли билан бирга Тошкент ўрдасида яшайди. Худоёрхон билан Маллабек ўртасида зиддият пайдо бўлиб, Худоёрхон Тошкентга юриш қилади ва у ерни эгаллайди.

Маллабек бўлса Бухорога қочиб кетади. Сона ойим ва Маллабекнинг хотини Тошкентда қолган эди. Худоёрхон уларни Қўқонга хон ўрдасига юборади [2: - Б. 642, 643]. 1858 йилга келиб Маллахон Қўқон хонлиги тахтини эгаллашга муваффақ бўлади. Муаллиф Маллахоннинг Қўқон тахтида 40 ой подшолик қилгани ва онасига доимо ҳурмат кўрсатганлигини ёзади [2: - Б. 675, 676].

Шералихон Сона ойимдан кейин яна бир қирғизларнинг саруу уруғининг қизи Жарқин ойимга уйланади [4: - Б. 7]. “Фарғона хонлари тарихи” асарида келтирилишича: “Тўхтаназар додхоҳнинг сулув бир қизи бор эди. Уни Шералихога муносиб кўрдилар [2: - Б. 66]. Уларнинг улуғ уғулларни Саримсоқбек дер эдилар, аммо асл номларини улуғ боболарининг номлари билан Абдурахмонбек дер эдилар” [2: - Б. 76]. Саримсоқбекдан кейинги фарзандларининг баёни қуйидагича. Маликанинг ой куни етиб ўғил фарзанд кўрди, унга Худоёрхон деб исм қўйдилар [2: - Б. 67]. Худоёрхондан кейин яна бир ўғил фарзандли бўлиб, Султонмуродхон деб аташди. Яна уларнинг тўрт қизлари ҳам бор эди. Норчучук ойим, Ойжон ойим, Саодат ойим, [2: - Б. 68] тўртинчи қизининг номи берилмаган. Асарнинг қирғиз тилига таржимасида Жарқин ойимнинг тўртинчи қизи деб Анор ойим номи қайд этилган [5: - Б. 71]. Қўлёзмада Анор ойим номини учратмадик.

Сона ойим каби Жарқин ойим ҳам Шералихон тахтга ўтиргач Қўқонга келади. Қўлёзмада Жарқин ойимнинг Қўқонга келиши ва бу ердаги ҳаёти ҳақида анчайин кенг маълумотлар берилган бўлиб, уларда Жарқин ойим оқила, доно аёл бўлганлиги, фарзандлари уни жуда ҳурматлаб, ардоқлаганлиги, хатто ўз ўғли бўлмаган Маллахон ҳам уни доимо эъзозлаганлиги, ўз туққан онасидек кўрганлиги ёзилади.

Қўқон хонлиги тарихига оид тарихий асарларда Шералихоннинг юқорида номлари келтирилган рафиқалари ҳақида маълумотлар келтирилган. Аммо “Фарғона хонлари тарихи” асарида Шералихон яна бир аёлни никоҳига олганлиги қайд этилади. Асарда келтирилишича Шералихоннинг Улуғбек номли акаси бор эди. Ушбу Улуғбекнинг Тоға Қосимбек ва Содикбек исмли ўғллари бўлган. Шералихон Қўқонда хон бўлган кезларда Улуғбек вафот этган эди, унинг бева қолган аёлини Шералихон ўз никоҳига олади [2: - Б. 191]. Аёлнинг номи асарда қайд этилмайди.

Асарда яна кўплаб Қўқон маликалар ва хонлик сиёсий ҳаётига алоқадор бўлган аёллар ҳақидаги маълумотлар ҳам мавжуд. Ушбу маълумотларни тадқиқ қилиш орқали Қўқон маликаларининг ҳаёти ва фаолияти, турмуш тарзи билан янада яқинроқ танишиб борамиз.

Фойдаланилган манба ва адабиётлар:

1. Ўзбекистон тарихига оид манба ва тадқиқотлар (XIX-XX аср бошлари) [Матн]: монография / Масъул муҳаррир: Д.Х., Зияева. Тошкент. 2022.
2. Зиёуддин Махзуний. Фарғона хонлари тарихи. Истанбул университети, “Нодир асарлар кутубхонаси” фонди, 2408-рақамли қўлёзма.
3. Т. Кененсариев. Курманжан Датканын феномени. ОшМУ жарчысы №1. 2012.
4. Дуйшонбаев П. Тўрт хан ардактаган Жарқинайым // Мамлекеттик жана муниципалдык қызмат. № 50. 2017.
5. Зиябидин Максым. Фарғана хандарынын тарыхы. Бишкек. 2007.